

Produkcja rolna z drzewami ogławianymi

Efektywny sposób podkrzesywania drzew

www.agforward.eu

Dlaczego drzewa ogławiane?

Ogławianie drzew optymalizuje pozyskiwanie biomasy odnawialnej i ułatwia lokalną produkcję drewna opałowego, zrębek, tarcicy i paszy. Zbiór odbywa się na przestrzeni dziesięcioleci, w zależności od wybranego cyklu zbioru i przeznaczenia materiału. Wiele gatunków drzew można poddać ogławianiu w celu uzyskania różnorodnych produktów. Ogławianie drzew wydłuża ich życie. Wskutek ograniczania ich wzrostu, są bardziej odporne na wiatry i susze, a to może być szczególnie ważne w warunkach zmian klimatu. Stare ogławiane drzewa separują żywe komórki (na zewnątrz) od martwych (w środku pnia), by ochronić je przed chorobami. Pnie drzew, a nawet ich korzenie są siedliskiem bioróżnorodności flory i fauny.

Owce lubią jeść liście jesionu. Ref: P. Van Lerberghe

Drewno opałowe z ogławianych jesionów. Ref: D. Mansion

Gdzie i jak ogławiać drzewa?

Ogławianie drzew jest tradycyjną i szeroko rozpowszechnioną praktyką na świecie. Technika ta polega na odcięciu wierzchołkowej części drzewa bez naruszenia głównego pnia. Ten rodzaj podkrzesywania gałęzi może być wykonany co 6-15 lat (w zależności od wzrostu drzewa).

Przycięcia najlepiej wykonać piłą spalinową, w okresie uśpienia drzewa, kiedy w pniu nie płyną soki. Należy to zrobić najszybciej jak to możliwe, po uzyskaniu przez roślinę pożądanej wysokości. W pewnych warunkach, ogławianie może być przeprowadzane również latem w celu pozyskania paszy, co jest szczególnie korzystne w okresach suszy i niedoboru trawy. Ogławiane drzewa mają dłuższy sezon wegetacyjny. Późno w sezonie przez trzy lata po ogłowieniu wytwarzają młode liście, które są bogatsze w azot i bardziej smakowite od liści z nieogławianych drzew. Zebrane liście po wysuszeniu można wykorzystać w okresie zimy do skarmiania zwierząt (tzw. liściarka). Grubsze gałęzie drzew przeznacza się na tarcicę, a mniejsze kruszy się na zrębki – można je wykorzystać na cele opałowe, mulcz lub ściótkę dla zwierząt.

Zrębki są pozyskiwane przez rozgniatanie gałęzi z ogławiania drzew. Ref: D. Mansion

Korzyści

Biomasa z nie ogławianych drzew może być pozyskiwana tylko raz po dziesiątkach lat ich wzrostu. Natomiast ogławiane drzewa są źródłem regularnych zbiorów w długim okresie, dostarczających licznych wartościowych produktów. W rezultacie, zwiększa się odporność i ekonomiczna stabilność systemu produkcji. Zamiast wycinania drzew o dużych rozmiarach, możemy je ogławić. Technika ta umożliwi również utrzymanie drzew w silnym zagęszczeniu, tak jak przypadku tworzenia żywoplotów składających się z nisko przyciętych drzew. Ogranicza to konkurencyjność o światło w stosunku do roślin uprawnych oraz wydłuża sezon wegetacyjny drzewa i wzrost liści.

Stary jesion może wyprodukować aż do 4 m³ tarcicy Ref: P. Van Lerberghe

Juliette COLIN¹, Philippe VAN LERBERGHE²,
Fabien BALAGUER¹

fabien.balaguer@agroforesterie.fr

¹French Agroforestry Association (AFAF)

²Institute for Forestry Development (IDF)

www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Duże egzemplarze drzew szybko rosnących, takich jak wierzby czy jesiony, mogą wytworzyć aż do 90 kg świeżej biomasy gałęzi w następnym roku po ogłowieniu. Biomasa gałęzi często znacznie przekracza biomasę głównego pnia (może być 5-20 razy większa). Badania wykazały, że ogławiany jesion w 100-letnim cyklu produkcji może wyprodukować 1300-1700 kg suchej biomasy (pień i gałęzie). Wielkość biomasy zależy od gatunku drzewa, przystosowania do lokalnych warunków, zdrowotności i systemu pielęgnacji. Zapotrzebowanie na pracę jest dość ograniczone.

Zapotrzebowanie rynkowe we Francji na zrębki (cena około 50€/m³ w 2017 roku w kilku regionach), sprawia że pozyskiwanie biomasy w wyniku ogławiania jest opłacalne, chociaż zysk jest uzależniony od lokalizacji drzew, dostępności rębaków i siły roboczej. Ważne jest również uznanie dodanej wartości produktu (pozytywny wpływ na bioróżnorodność i estetykę krajobrazów wiejskich).

Prowadzono również badania nad wykorzystaniem zrębków w systemach ściółkowych dla bydła. Pierwsze rezultaty są bardzo pozytywne i wykazują, że zrębki mogą się przyczynić do ograniczenia chorób zwierząt w okresie zimy. Charakteryzują się trwałością i wiązaniem cieczy (1 m³ zrębków absorbuje około 350 litrów gnojówki), oraz zapobiegają zapaleniom sutków i kulawiźnie. U zwierząt nie wykryto niedrożności jelit ani powikłań oddechowych. Rolnicy, którzy mają trudności z pozyskaniem słomy, a posiadają w swoim gospodarstwie zrębki, mogą ścielić nimi legowiska w oborach. Ze zrębków można również produkować bardzo dobry kompost.

Więcej informacji

Mansion D (2015). Les trognes: L'arbre paysan aux milles usages (Editions OUEST-FRANCE).

Serre B (2012). Litière en plaquettes de bois La litière. Chambre d'Agriculture du Cantal.